

КОНТЕКСТ ЭПИТЕТНИ АКТУАЛЛАШТИРУВЧИ ОМИЛ СИФАТИДА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7452700>

Мирзаева Вазирахон Муроджон кизи.

Ўзбекистон давлат жахон тиллари университети

эркин тадқиқотчиси

e-mail: iroda_an70@mail.ru

ELSEVIER

Received: 15-12-2022

Accepted: 17-12-2022

Published: 22-12-2022

Abstract: сўзнинг, жумладан, контекстда эпитетнинг турли коннотатив маънолари юзага чиқиши, стилистик таъсир кучига эга бўлган уйғунлик ҳосил бўлиши, грамматик формалар, синтактик кўринишлар, нормадан огишлар тилнинг стилистик формасининг намоён бўлиши сифатида қаралиши француз тили мисолида ўрганилган.

Keywords: эпитет, контекст, микроконтекст, макроконтекст номинатив маъно, коннотатив маъно, стилистик белги, стилистик бўёқдорлик, имплицит маъно.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 15-12-2022

Accepted: 17-12-2022

Published: 22-12-2022

Abstract: в качестве проявлений стилистической формы языка рассматриваются возникновение различных коннотативных значений слова, в том числе эпитета в контексте, формирование гармонии со стилистическими воздействиями, грамматическими формами, синтаксическими проявлениями, отклонениями от нормы. на примере французского языка.

Keywords: эпитет, контекст, микроконтекст, макроконтекст, номинативное значение, коннотативное значение, стилистический признак, стилистическая окраска, имплицитное значение.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 15-12-2022

Accepted: 17-12-2022

Published: 22-12-2022

Abstract: as manifestations of the stylistic form of the language, the emergence of various connotative meanings of the word, including the epithet in the context, the formation of harmony with stylistic influences, grammatical forms, syntactic manifestations, deviations from the norm are considered. on the example of French...

Keywords: epithet, context, microcontext, macrocontext, nominative meaning, connotative meaning, stylistic feature, stylistic coloring, implicit meaning.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Маълумки, эпитет нутқ ҳодисаси сифатида фақатгина контекстда намоён бўлади. Шуни назарда тутган ҳолда, сўзнинг тилдаги аниқ стилистик маъносидан фарқли равишда, контекстдаги сўзнинг стилистик маъноси ҳақида гап кетади. Кўпчилик чет эллик олимлар сўзда унинг фақат контекстуал маъносинигина тан оладилар. Жумладан, Риффатер айтадики, контекстсиз сўз нейтралдир.¹⁰⁵ Бу фикрга кўшилиб бўлмайдиган, чунки “нейтраллик” маълум бир аниқ номинатив маънога эга сўзларгагина хос ҳодиса. Шу билан бирга, нутқда стилистик бўёқдор сўзлар ҳамда жуда

¹⁰⁵ Riffaterne. Stylistic context, Word., vol.16,2. - P.207. – С. 15

мураккаб хусусиятли иборалар, хатто сўзлар ҳам учрайдики, улар ўзига хос экспрессивлиги билан ўзига жалб қилади, тасаввурни кўзгатади ва потенциал эстетик завқ беради.¹⁰⁶

Контекстда сўзлар турли ўзгаришларга учрайди: кўчим, маънонинг оғиши, кенгайиши ва ҳоказо. Шундай бўёқдорликни ифодалаши мумкинки, улар сўзнинг маъно структурасига кирмайди, яъни улар фақат контекстдагина намоён бўлади. Агар контекстда сўзнинг маъноси стилистик эффект учун ўзгартирилган бўлса, кўшимча маълумот етказишга хизмат қилади.¹⁰⁷ Айнан, эпитет предмет, шахс ёки воқелик ҳақидаги ана шундай кўшимча маълумотларни бера олади.

Контекстда ҳамиша стилистик ва “нейтрал” маънога эга сўзлар бўлиши барча олимлар томонидан тан олинган; аниқки, “нейтрал” элементлар контекстда ёрдамчи коннотатив маъно ташувчи бўлиши мумкин.¹⁰⁸

Г.В. Колшанскийнинг фикрига кўра, эпитетни контекстда ўрганиш, уни тушуниш ва унинг стилистик маъносини аниқлаш учун микроконтекстнинг ўзи етарли бўлади.¹⁰⁹ Яъни, “Бинар оппозиция” аъзолари, яъни аниқловчи ва аниқланмишни таҳлил қилиш кифоя қилади. Контекстга тушганда ҳар қандай сўз стилистик белги олиши мумкин. Тил материали талқин қилинганда, ҳар доим ҳам сўзнинг стилистик бўёқдорлиги формал намоён бўлмаса-да, контекст орқали бу ҳолни аниқлаш мумкин.

Кўпчилик тилшунослар контекстга катта эътибор берадилар. Хусусан, Ж.Вандриес: “Сўзнинг маъноси контекстда аниқланади. Айнан, контекст сўзнинг турфа маъноларига қарамасдан унга нутқий вазиятга хос маъносини юзага келтиради”¹¹⁰, - деб ҳисоблайди.

З.И.Хованская “Об использовании различных приёмов анализа в стилистике художественной речи” номли мақоласида таъкидлаганидек, контекст, яъни талқин қилинаётган сўзни ўраб турган сўзлар унинг маъносини у билан тўғридан тўғри грамматик алоқада бўлгандагина ўзгартира олади.¹¹¹

Румин олими Т.Слама-Казаку лингвистик контекстни тўғри чизик бўйлаб ўтиб борувчи грамматик муносабатлар орқали боғланган сўзлар йиғиндиси сифатида таърифлайди, лекин бу контекст бошқа ҳамма ёрдамчи белгилардан ташкил топган контекст орқали ютиб юборилади. Тингловчи эса, унинг фикрича, кенгроқ контекстга, имплицит контекстга тааллуқли

¹⁰⁶ Балли Ш. Французская стилистика, М.,1961. –С. 216-217

¹⁰⁷ Пиотровский Р.Г.Очерки по стилистике французского языка. М., 1960. – С.12.

¹⁰⁸ Шендельс Е.П. О стилистической грамматике // Иностраный язык в школе, М.,1966.

¹⁰⁹ Колшанский Г.В. О природе контекста // Вопросы языкознания, № 4, 1959. – С. 47-49

¹¹⁰ Вандриес Ж. Язык. М., 1937. – С.171

¹¹¹ Хованская З.И. Об использовании различных приемов анализа в стилистике художественной речи // Доклады и сообщения факультета французского языка. Ч.П. М.,1968. –С. 57-58

бўлади.¹¹² Сўнгра муаллиф контекстнинг функцияларига тўхталиб, куйидагиларни келтиради:

1) Контекст, биринчи навбатда тингловчига шу ўринга мос бўлган сўзнинг маъносини танлашга ёрдам бериб, нутқни, шунингдек, унинг ифодаланишини тушунишга имкон беради;

2) Контекст сўзнинг маъносини индивидуаллаштиради;

3) Контекст сўзнинг маъносини турли ранглар билан тўлдиради;

4) Контекст гоҳида янги маъно кашф қилади.

Контекстнинг бу хусусиятларидан эпитетнинг нутқий жараёндаги иштирокини ўрганишда фойдаланиши мумкин. Айтиш керакки, эпитет ва изоҳланаётган сўз ўртасида ўзаро боғлиқлик бўлиб, эпитет сўз бирикмасида контекстнинг таърифланувчи сўзнинг маъносини очувчи, таърифланувчи сўз эса эпитетнинг ишлатилиш сабабини белгиловчи минимал контекст ҳисобланади. Шундай қилиб, сўз бирикмасининг ҳар икки элементи ўртасида алоқа юз беради. Ҳар икки қисм бир-бири учун контекст вазифасини ўтайди, стилистик таъсир кучига эга бўлган уйғунлик ҳосил қилади.

Стилистик бўёқдорликни аниқлаш учун доим ҳам микроконтекст етарли бўлавермайди. Бунда кенгроқ контекстга - тўла гапга ёки кенгроқ қисмга муурожаат қилишга тўғри келади.

*Il fait si chaud que Colette est obligée de respirer à petits soups doucement. Colette appelle cette chaleur, la chaleur **blanché** parce que tout prend un air irréel, sous ce soleil presque blanc, lui aussi. (Шунчалар иссиқ эдики, Коллет шўрвани аста пуфлаб ичишга мажбур эди. Коллет бу иссиқни, оқ иссиқ деб атади, чунки қарийиб оқ тусга кирган қуёш остида ҳамма нарса нореал тусга кирган эди.)*

Бу мисолда “blanché” сўзи олдинги кенг контекст билан шарҳланиб, кейинги контекст билан аниқлаштирилади. “Blanche” сўзининг асл маъноси ноодатий ўринда “chaleur” сўз бирикмасида ишлатилиб қўшимча таасурот ҳосил қилади. Эпитет “chaleur” сўзида жойлашган белгини кучайтириш вазифасини бажариш учун хизмат қилган.

Сўз маъноси, жумладан, уларнинг стилистик маъноси, бу маънони ҳосил қилувчи факторлар ҳақида гап кетган бўлса, фақатгина стилистик бўёқдорлик экспрессивликни ҳосил қилиб қолмай, грамматик формалар, синтактик кўринишлар, нормадан оғишлар тилнинг стилистик формасининг намоён бўлиши сифатида қаралиши мумкин. Сўзнинг стилистик маънолари намоён бўлишининг муҳим усулларида бири француз тилидаги сўз тартибидир.

¹¹² Slama-Cazacu T. Limbaj si context, Bucuresti, 1959. - P.435

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Slama-Cazacu T.Limbaj si context, Bucuresti, 1959.
2. Riffaterne. Stylistic context, Word., vol.16,2. - P.207.
3. Балли Ш. Французская стилистика, М.,1961.
4. Вандриес Ж. Язык. М., 1937.
5. Колшанский Г.В. О природе контекста // Вопросы языкознания, № 4, 1959.
6. Пиотровский Р.Г.Очерки по стилистике французского языка. М., 1960.
7. Хованская З.И. Об использовании различных приемов анализа в стилистике художественной речи // Доклады и сообщения факультета французского языка. Ч.П. М.,1968.
8. Шендельс Е.П. О стилистической грамматике // Иностраный язык в школе, М.,1966.